

НЕОЦЕНИМАЯ РОЛЬ ТОМАСА ДЖЕФФЕРСОНА В СТАНОВЛЕНИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Рахматова Юлдуз Рустамовна

Докторант Института государства и права
Академии наук Республики Узбекистан
г. Ташкент

e-mail:yulduzrahmatovarustamovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12065100>

Томас Джефферсон вышел на историческую арену в XVIII веке и сыграл важную роль в процессе становления американского государства. Он является автором Декларации о независимости и внес неоценимый вклад в формирование правовой системы государства. В статье рассматриваются некоторые стороны его жизненного пути, политические и правовые взгляды, а также его неоценимая роль в становлении нации.

Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки, конституция, колониализм, права человека, естественное право, федеральное правительство, федералистский документ.

Thomas Jefferson emerged onto the historical stage during the heyday of the movement for American independence, particularly in the 18th century, and played a crucial role in the nation-building process. He is the author of the country's Declaration of Independence and made an invaluable contribution to shaping the state's legal system. The article examines his life path, political and legal views, as well as his invaluable role in the nation's formation.

Keywords: United States of America, constitution, colonialism, human rights, natural law, federal government, federalist document.

Во второй половине XVIII века в колониальных владениях Великобритании на американском континенте начали разгораться движения за независимость. Объединившись, 13 провинций континента сначала выступили против необоснованного повышения налогов со стороны английского правительства, что стало толчком к началу Американской революции. Эти начавшиеся волнения завершились летом 1776 года образованием нового государства под наименованием - Соединенные Штаты Америки, которое было образовано в результате во многом по воле и усердию просвещенных людей, того периода. Одним из важных деятелей нам представляется автор Декларации о независимости - Томас Джефферсон.

Его вклад в независимость страны был сделан в 1776 году при разработке проекта Декларации независимости. В документе излагались требования колонистов на британскую монархию и защищал естественные права людей, включая право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Занимая высокие государственные должности, в 1801-1809 годы был избран в качестве третьего президента и тем самым внес свой весомый вклад в дальнейшее развитие Соединенных Штатов Америки.

В ранний период существования республики его идеи занимали центральное место в формировании и развитии правовой системы США. Используя свои полномочия, Т. Джефферсон сформировал республиканскую юриспруденцию, соответствующую как новому независимому государству, так и ратифицированной Конституции. Он преобразовал унаследованное имперское право в правовые и конституционные принципы, которые теперь соответствовали территориальной ситуации в развивающемся американском правительстве, то есть означали предоставление широких полномочий центральному национальному правительству наряду с сохранением суверенитета отдельных штатов.

Краткая история жизни Томаса Джефферсона представляется весьма интересной. Он родился 2 апреля 1743 года в Вирджинии, в зажиточной семье с наличием у отца 60 рабов. Т. Джефферсон с детства рос в среде рабовладения и к концу своей жизни имел 600 рабов. Учился в одной из лучших школ своего времени и получил хорошее образование, благодаря своему трудолюбию и серьезности он достиг больших высот в жизни. Однако из-за своей застенчивости он не любил публичных выступлений. Джон Адамс в своих мемуарах даже вспоминал: "Застенчивость Джефферсона мешала ему играть важную роль в дебатах в Конгрессе. Адамс вспоминает, что Джефферсон, хотя и был сторонником независимости, даже на заседаниях комитетов хранил молчание". Его основной ролью было быть автором резолюций [1].

11 июня 1776 года Томас Джефферсон был назначен председателем комитета из пяти человек. В состав комитета также входили Адамс и Бенджамин Франклин. Ему было поручено подготовить официальное заявление о причинах перерыва в торговых отношениях с Великобританией. Он блестяще справился с этой задачей. Затем ему было поручено написать текст многих других документов, сыгравших важную

роль в истории Америки. Одним из таких документов была Декларация независимости США. Томас Джефферсон утверждал, что при подготовке текста Декларации он не руководствовался своими личными чувствами, а стремился выразить мнение американского народа [2]. Это означало, что он должен был выразить словами и запечатлеть на бумаге идеи, которые разделялись большинством американцев. В частности, в списке жалоб на короля Великобритании Георга III, содержащемся в Декларации независимости, Джефферсон ясно дает понять, что колониальная политика противоречит естественным правам человека. Именно Джефферсон является автором этих строк, которые стали основополагающим заявлением американской политической культуры.

«Все люди созданы равными; они наделены своим Создателем определенными неотъемлемыми правами; к числу этих прав относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены правительствами среди людей, а их справедливые полномочия исходят из согласия управляемых. Мы считаем эти истины самоочевидными» [3].

3-4 июля этого года Конгресс обсуждал и редактировал проект Джефферсона. Однако они не внесли никаких изменений в вышеупомянутый отрывок, который на протяжении последующих поколений стал лирической санкцией для каждого либерального движения в американской истории. Современники Джефферсона не считали его автором Декларации, которая рассматривалась как коллективное усилие всего Конгресса. Фактически, до 1790-х годов он не был широко признан в качестве основного автора большинством американцев.

Политические взгляды Джефферсона не соответствовали республиканской философии. Будучи сторонником республиканских идей, он подчеркивал важность личных прав, ограничения роли правительства и народного суверенитета. Его политическая философия оказала влияние на развитие американской демократии и формирование первых шагов становления республиканизма. Джефферсон верил в принципы естественного права, то есть в равенство всех людей перед законом, включая право на жизнь, свободу и собственность. По его мнению, правительство должно защищать эти неотъемлемые права, но при этом играть ограниченную роль. Хотя Томас Джефферсон не был сторонником системы правления, при которой центральному правительству

предоставлялось бы больше полномочий, он признавал потенциальную опасность сильного государства. В письме Джеймсу Мэдисону он писал: "Большое правительство, которое может дать вам все, что вы хотите, может также забрать у вас все, что у вас есть" [4].

Томас Джефферсон считал, что государство должно иметь ограниченную роль в жизни личности и что каждый человек должен иметь свободу самоуправления. Кроме того, под влиянием идей Локка, Джефферсон продвигал взгляды на права и свободы человека. Самые известные слова Джефферсона о правах человека в Декларации — это утверждение, что все люди созданы равными и наделены своим Создателем определенными «непреходящими правами», включая права на жизнь, свободу и стремление к счастью. По его мнению, эти права являются основополагающими и ни одно государство не может их отнять. Он также подчеркивал, что защита этих прав — это обязанность правительства. Джефферсон также выступал за принцип республиканства, то есть за то, чтобы правительство основывалось на согласии управляемых. По его мнению, это предотвращает чересчур сильное правительство и обеспечивает его отчетность перед народом.

С 1776 по 1786 год Томас Джефферсон провел три реформы, имеющие важное значение для истории страны. Вначале он стремился очистить законодательный кодекс штата от феодальных остатков, мешающих широкому распределению собственности, и привести его в соответствие с принципами американской революции, и, несмотря на сопротивление некоторых просветителей, достиг этого. Его вторая реформа — это сложный план реформы образования, направленный на обеспечение доступа к образованию для всех граждан и государственную поддержку самых талантливых. Третьим было продвижение закона, запрещающего любую религиозную организацию и требующего полного разделения церкви и государства. Джефферсон был решительным сторонником религиозной свободы и разделения церкви и государства. В 1777 году он написал "Статут Вирджинии о религиозной свободе", который послужил образцом для первой поправки к Конституции США. Хотя этот нормативный акт вызвал острые споры, тем не менее Томас Джефферсон добился его подписания в 1786 году.

С 1801 по 1809 год Томас Джефферсон занимал пост третьего Президента Соединенных Штатов Америки. Во время президентства он ставил во главу угла сокращение полномочий федерального

правительства, уменьшение налогов и государственных расходов, и экспансию на запад путем покупки Луизианы. Джефферсон возглавил экспедицию Льюиса и Кларка (1804-1806 гг.), которая исследовала и картографировала новоприобретенную территорию Луизианы, благодаря чему способствовала расширению Соединенных Штатов на западное побережье.

В 1819 году Джефферсон основал Университет Вирджинии и сыграл важную роль в его создании. Он разработал план кампуса и учебной программы. Университет преимущественно ориентирован на образование в области либеральных искусств и интеллектуальной свободы. Томас Джефферсон был многогранной личностью своего времени. Кроме политической деятельности, он также внес значительный вклад во многих других областях. В частности, имеются сборники книг, трактатов, статей, таких как «Философия Томаса Джефферсона», «Религиозные взгляды Томаса Джефферсона», «Томас Джефферсон, человек писем». В научных кругах широко известны исследования его деятельности как ученого-математика, антрополога, археолога, лингвиста, юриста и классического ученого. Его обширное наследие продолжает изучаться и по сей день.

Идеи и действия Джефферсона продолжают вносить вклад в формирование политики, общества и культуры Америки до настоящего времени. Следует признать, что его взгляды были сформированы в сложном политическом, социальном и экономическом контексте своего времени, и его идеи продолжают служить предметом изучения, комментариев и дебатов в современном политическом дискурсе. Как и Вашингтона, современное американское общество считает Томаса Джефферсона одним из отцов своего государства.

Литературы:

1. Дж. Мэдисон. "Билль о правах" Вашингтон. Издательство "The University of Washington Press" 1998 г. Стр. 7.
2. С.Корнелл "ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННОЕ ОПОЛЧЕНИЕ" Англия. Издательство "Oxford University Press." 2006 г. Стр. 25-26. URL: A Well-Regulated Militia: The Founding Fathers and the Origins of Gun ... - Saul Cornell - Google Книги
3. Т. Джефферсон «Декларация независимости» Лондон. Издательство «Verso Books» 2019 г. Стр. 32. URL: <https://books.google.co.uz/books?id=Ewy4DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>

4. Дж. Мэдисон. "Федералистские бумаги" №51. Издательство "Liberty Fund" 2001 г. Стр. 124.
5. К. Леман. "Томас Джефферсон, американский гуманист" Вирджиния. Издательство "University Press of Virginia" 1985 г. Стр. 5. URL:
https://books.google.co.uz/books?hl=ru&lr=&id=g4KTtUsECasC&oi=fnd&pg=PR5&dq=article+about+Thomas+Jefferson&ots=N67iwKulJv&sig=s0o6JbZeS2ZxAUvZV1bN0Db6V4Q&redir_esc=y#v=onepage&q=article%20about%20Thomas%20Jefferson&f=false
6. С. Николас "Домашняя жизнь Томаса Джефферсона" Нью-Йорк. 1871 г. Стр.23. URL:
<https://books.google.co.uz/books?id=iXsEAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>

